

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЯ ГРУППА ЛОРЕНЦА

К. К. Муминов¹, Х.Р.Умаров², К.Назиров³

¹Национальный университет Узбекистана им.
М. Улугбека, Ташкент, Узбекистан

²⁻³Гулистанский государственный университет,
Гулистан, Узбекистан

e-mail: m.muminov@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7118102>

Обозначим $V = R_4^1$ вещественное четырехмерное псевдоевклидово пространство, метрика в котором задается квадратичной формулой

$$S^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2.$$

Преобразованием Лоренца переменных x_1, x_2, x_3, x_4 называется всякое линейное однородное преобразование этих переменных с действительными коэффициентами вида

$$y_i = \sum_{j=1}^4 a_{ij} x_j, \quad (i=1,4),$$

при котором квадратичной форма

$$S^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2$$

остается неизменной, т.е. имеет в новых переменных

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - y_4^2$$

вид.

Легко проверить, что совокупность всех преобразований Лоренца образует группу. Эта группа называется группой Лоренца и обозначается $G = O(3,1)$.

Действия $g \in O(3,1)$ в R_4^1 будет задавать как умножение матрицы g на вектор-столбец $x \in R_4^1: gx$.

Гладкое отображение

$$x: (0,1) \times (0,1) \rightarrow V$$

называется элементарной поверхностью.

Две элементарные поверхности $x(s,t)$ и $y(s,t)$ называется G -эквивалентными, если существует такой элемент $g \in G$, что

$$y(s,t) = g x(s,t)$$

при любых $(s,t) \in (0,1) \times (0,1)$.

Функция f от $x(s,t)$ называется G -инвариантной, если ее значения для G -инвариантных поверхностей совпадают при каждом $(s,t) \in (0,1) \times (0,1)$.

Через $M(x)$ обозначим матрицу $\|x \dot{x}_s \ddot{x}_s \ddot{x}_s\|$, где k -ый столбец есть $(k-1)$ -производная $x^{(k-1)}$ от $x(s,t)$, $k = \overline{1,4}$, везде будем предполагать, что $\det M(x) = |x \dot{x}_s \ddot{x}_s \ddot{x}_s| \neq 0$.

Через $\dot{M}_s(x)$ обозначается матрица $\|\dot{x}_s \ddot{x}_s \ddot{x}_s^{(4)} x_s\|$, $\dot{M}_t(x)$ есть матрица $\|\dot{x}_t \ddot{x}_{st} \ddot{x}_{st}^{(4)} x_{st}\|$, $M^T(x)$ – транспонированная матрица к $M(x)$.

Теорема. Две поверхности $x(s,t)$ и $y(s,t)$ G -эквивалентны тогда и только тогда, когда выполнены следующие равенства:

1. $\dot{M}_s(x) \cdot M^{-1}(x) = \dot{M}_s(y) \cdot M^{-1}(y)$;
2. $\dot{M}_t(x) \cdot M^{-1}(x) = \dot{M}_t(y) \cdot M^{-1}(y)$;
3. $M(x) \cdot I \cdot M^T(x) = M(y) \cdot I \cdot M^T(y)$,

где $I = \text{diag}(1 \ 1 \ 1 \ -1)$.

Литература:

1. Muminov K. K., Bekboev U. D. On differential rational invariants of classical movements groups of vector spaces// Methods Funct. Anal. Topology. – 2004. – 10, № 3. – с. 7–10.
2. Муминов К. К. Эквивалентность многомерных поверхностей для действия псевдо ортогональной группы. Ташкент, «Университет», Вестник НУУз, 2006, №2, с.34-37.
3. Муминов К. К., Гаффоров Р.А. Эквивалентность решений систем матричных уравнений относительно действия специальной псевдо ортогональной группы. Ташкент, «Университет», Вестник НУУз, 2014, №2/1, с.110-113.